

ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ**PhD. Негматова Гулзода Шухратовна**

студенты 428 группы лечебного факультета

Зубайдов Мирзо Уктамжонович**Хамраев Темур Зокиржон угли****Саидмуродов Махмудали Суратзода****Научный руководитель: Сабирова Дилноза Шухратовна**

Аннотация: Все биологически активные соединения и субстраты, участвующие в регуляции биохимических процессов и функций, особую роль играют гормоны. Гормоны - это органические вещества, которые образуются в тканях одного типа (эндокринных железах, или эндокринных железах), поступают в кровь, транспортируются по кровотоку к тканям другого типа (тканям-мишеням), где оказывают свое биологическое действие (регулируют обмен веществ, поведение и физиологические функции организма, а также рост, деление и дифференцировку). Гормональная регуляция - это общий термин для обозначения регулирующего влияния различных гормонов на функции организма. Гормональная регуляция возникла на определенном этапе эволюции, раньше, чем нейромодуляция, и служит связующим звеном между центральной нервной системой и тканями организма. Гормональная регуляция играет важную роль в

поддержании гомеостаза и в адаптации организма к изменениям внешней и внутренней среды.

Ключевые слова: гормоны, гормональная регуляция, пептиды, стероиды, эйкозаноиды, метаболические, кинетические, корректирующие, морфогенетические.

Результаты: Поскольку гормональная регуляция в целом является результатом влияния различных гормонов, отдельные

физиологические действия определяются действием этих гормонов; гормональная регуляция затрагивает все уровни организации живой системы; гормональная регуляция - это физиологически активные гормоны, отвечающие за развитие организма. В зависимости от специфичности гормонального действия, оно может быть относительно специфичным, например, избирательная регуляция альдостероном транспорта натрия и калия через почечных эпителиальных структур, или обширным, например, регуляция окислительных процессов, процессов дифференцировки, роста и развития. В любом случае, однако, конкретными объектами гормональной являются химические реакции живых организмов, и это представляет первостепенный теоретический и практический

интерес. Наиболее изученным механизмом гормональной регуляции является влияние гормонов на биосинтез белка. Гормональное влияние на скорость биосинтеза белка лежит в основе контроля таких процессов, как рост, развитие, дифференцировка тканей, синтез тканевых белков и созревание фолликулов. Поскольку все химические реакции в организме катализируются ферментами, гормональная регуляция наиболее ярко представлена влиянием гормонов на синтез ферментов. Наиболее изученной гормональной регуляцией является синтез двух ферментов метаболизма аминокислот - триптофана (триптофан оксигеназа или триптофан пирролазы) и тирозина (тирозиновой аминотрансферазы). Было установлено, что глюкокортикоиды значительно увеличивают

скорость синтеза этих ферментов у животных и людей. Аналогичные данные были получены и в отношении влияния других гормонов на ферменты, причем часто наблюдается антагонистическая связь между гормонами. Например, есть данные о том, что глюкокортикоиды и инсулин оказывают противоположные эффекты, при этом глюкокортикоиды подавляют расщепление глюкозы в тканях, а инсулин усиливает расщепление глюкозы. Этот факт объясняется противоположным действием этих гормонов, когда доказано, что гормоны повышают активность определенных ферментов без изменения количества самого фермента. В таких случаях это может быть связано с тем, что Hg поддерживает оптимальную конформацию фермента для катализа. Следует также учитывать что гормональная регуляция в организме происходит во взаимодействии с другими механизмами контроля которые регулируют скорость ферментных реакций. Циклический 3',5'-АМФ, являясь промежуточным продуктом для действия многих гормонов, имеет большое значение в осуществлении гормональной регуляции. Это соединение образуется нилатциклазой, а распад 3',5'-АМФ катализируется

фосфодиэстеразой; 3',5'-АМР-опосредованное влияние на стероидогенез под действием АКТГ и лютеинизирующего гормона. Влияние на липолиз-гликогенолиз катехоламинов, глюкагона и инсулина, высвобождение гипофизарных конвексительных гормонов гипоталамическими релизинг-факторами и др. Внутриклеточные эффекты 3',5'-АМФ заключается в воздействии на активность ферментов. Цикло-АМФ связывается с неактивной протеинкиназой единицей, каталитическая субъединица высвобождается, и активированная протеинкиназа и образуется активированная протеинкиназа. Было показано, что цикло-АМФ не только опосредует действие гормонов, в частности альдостерона и кальцитонина. Очень важным аспектом гормональной регуляции является влияние гормонов на проницаемость клеточных мембран. Компоненты внутренней среды, такие как ионы, вода, углеводы, аминокислоты и жиры, проходят через мембраны, которые в значительной степени определяют физико-химическое состояние внутренней среды клетки. Клеточная мембрана имеет толщину около 8 нм и состоит из липидного бислоя, покрытого с обеих сторон белковой мембраной. Клеточная мембрана неоднородна по всей клетке и состоит из различных функциональных единиц. Инсулин превращает мембрану из ламинарной в мицеллу (сферу) с одновременной перестройкой полярных групп липидов и появлением "каналов", которые изменяют проницаемость. которые изменяют проницаемость. Влияние гормонов на функциональное состояние клеточных мембран является очень важной частью гормональной регуляции по трем основным причинам:

- 1) потому что проницаемость можно контролировать таким образом
 - 2) потому что гормоны действуют на активность аденилатциклазы, которая включена в мембрану во
 - 3) потому что метаболические мембраны являются мишенью для гормонов, поступающих в кровь, поскольку они являются
- первой точкой контакта с органом.

По своей химической природе гормоны делятся на

следующие группы:

- 1) пептидные - гормоны гипоталамуса, гипофиза, инсулин, глюкагон, гормоны парашитовидных желез;

2) производные аминокислот - адреналин, тироксин;

3) стероиды - глюкокортикоиды, минералокортикоиды, мужские и женские половые гормоны;

4) эйкозаноиды - гормоноподобные вещества, обладающие местным действием; являются производными арахидоновой кислоты

(полиненасыщенная жирная кислота).

По месту образования гормоны делятся на гормоны гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных желез, надпочечников (коры и медуллы), женские половые гормоны, мужские половые гормоны, местные или тканевые гормоны.

Исходя из их влияния на биохимические процессы и функции, гормоны делятся на:

1) гормоны, регулирующие обмен веществ (инсулин, глюкагон, адреналин, кортизол);

2) гормоны, регулирующие обмен кальция и фосфора (паратиреоидный гормон, кальцитонин, кальцитриол);

3) гормоны, регулирующие водно-солевой обмен (альдостерон, вазопрессин);

4) гормоны, регулирующие

репродуктивную функцию (женские и мужские половые гормоны);

5) гормоны, регулирующие функции эндокринных желез (адренокортикотропный гормон, тиреоидный стимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, соматотропный гормон);

6) гормоны стресса (адреналин, глюкокортикоиды и др.);

7) гормоны, влияющие на ВНД (память, внимание, мышление, поведение, настроение): глюкокортикоиды, паратиреоидный

гормон, тироксин, адренокортикотропный гормон).

Свойства гормонов.

1) Высокая биологическая активность. Концентрация гормонов в крови очень мала, но их действие очень выражено, поэтому даже незначительное повышение или понижение уровня того или иного гормона в крови вызывает различные, часто значительные, отклонения в обмене веществ и работе органов и может привести к патологии.

привести к патологии.

2) Непродолжительное время действия, обычно от нескольких минут до получаса, после чего гормон инактивируется или

разрушается. Но с разрушением гормона его действие не прекращается, а может продолжаться в течение нескольких часов или даже

дней.

3) Дальность действия. Гормоны вырабатываются в одних органах (эндокринных железах), а действуют в других (тканях-мишенях).

тканях-мишенях).

4) Высокая специфичность действия.

Гормон оказывает свое действие только после связывания с рецептором. Рецептор представляет собой сложный белок-гликопротеин состоящий из белковой и углеводной частей. Гормон специфически связывается с углеводной частью рецептора. Более того, структура углеводной части имеет уникальное химическое строение и соответствует пространственной структуре гормона. Поэтому гормон точно, точно и специфически связывается только со своим рецептором, несмотря на низкую концентрацию гормона в крови. Не все ткани одинаково реагируют на действие гормона. Те ткани, которые имеют рецепторы для этого гормона, очень чувствительны к нему. гормону. В таких тканях гормон вызывает наиболее выраженные изменения метаболизма и функций. Если рецепторы для гормона есть во многих или почти во всех тканях, то такой гормон оказывает общее действие (тироксин, глюкокортикоиды, соматотропный гормон, инсулин). Если рецепторы для гормона присутствуют в очень ограниченном количестве тканей, то такой гормон обладает избирательным действием. Ткани, в которых есть

рецепторы для этого гормона, называются тканями-мишенями. В тканях-мишенях гормоны могут влиять на генетический аппарат, мембраны, и ферменты.

Типы биологического действия гормонов.

1) метаболическое - действие гормона на организм проявляется в регуляции обмена веществ (например

например, инсулин, глюкокортикоиды, глюкагон).

2) Морфогенетические - гормон действует на рост, деление и дифференцировку клеток в онтогенезе (например

например, соматотропный гормон, половые гормоны, тироксин).

3) Кинетические или триггерные - гормоны способны запускать функции (например, пролактин - лактацию, половые

гормоны - функцию гонад).

4) Корректирующие. Гормоны играют важнейшую роль в адаптации человека к различным факторам окружающей среды.

Гормоны изменяют обмен веществ, поведение и функции органов таким образом, чтобы приспособить организм к изменившимся условиям жизни, то есть осуществляют метаболическую, поведенческую и функциональную адаптацию, тем самым поддерживая постоянство внутренней среды организма. Механизм действия пептидных гормонов и адреналина. Рецепторы для этих гормонов расположены на внешней поверхности клеточной мембраны, и гормон не проникает внутрь клетки. Действие гормона в клетку передается через так называемые вторые мессенджеры, к которым относятся циклический АМФ (цАМФ), циклический ГМФ (цГМФ), кальций, инозитолтрифосфат, диацилглицерол (диглицерид) и некоторые другие. В системе регуляторной передачи сигналов они называются вторыми мессенджерами, поскольку первым мессенджером является сам гормон. Каждый из вторых мессенджеров активирует определенную протеинкиназу. Протеинкиназы фосфорилируют ферменты, и это изменяет активность ферментов. Основным вторым мессенджером является цАМФ. Большинство гормонов действуют через него. Другие посредники, действуя через свои протеинкиназы, могут изменять содержание цАМФ в клетке увеличивая или уменьшая активность ферментов,

которые синтезируют или разрушают цАМФ. цАМФ Циклический АМФ образуется в клетке из АТФ под действием аденилатциклазной системы. Аденилатциклазная система включает в себя: рецептор, G-белок и фермент аденилатциклазу. Белок G назван так потому, что он способен связывать гуаниловые нуклеотиды (GTP или GDP). Существует 2 типа белков G: G_s - стимулирует аденилат циклазу и увеличивает образование цАМФ и G_i - ингибирует аденилатциклазу и уменьшает образование цАМФ.

цАМФ. Белки G_s и G_i оказывают свое активирующее или ингибирующее действие только тогда, когда они находятся в активном состоянии. G-белок АТФ АМР +H₂O Фосфодиэстераза Аденилатциклаза FFn Циклический-3', 5'-АМР. Метаболизм цАМФ 8 активен, когда он связан с GTP, и наоборот, когда он связан с GDP, G-белок неактивен. В то время как гормон не действует на клетку, аденилатциклазная система неактивна; все ее компоненты разделены

и GDP связан с белком G. Однако после того как гормон связывается с рецептором, происходит последовательное изменение конформации всех компонентов аденилатциклазной системы, белок G обменивает GDP на GTP, переходит в активное состояние и активирует аденилатциклазу, которая синтезирует цАМФ из АТФ.

Циклический АМФ, в свою очередь, активирует специфическую цАМФ-зависимую протеинкиназу (протеинкиназу А), которая фосфорилирует внутриклеточные ферменты, что приводит к изменению активности ферментов. Аденилатциклазная система Протеинкиназа состоит из 4 субъединиц (тетрамеров), две из которых являются регуляторными, а две - каталитическими. В этой

форме протеинкиназа неактивна. Когда протеинкиназа 4 связывает молекулы цАМФ, происходит отщепление (диссоциация) каталитических субъединиц, которые фосфорилируют белки (ферменты), изменяя их активность. 9 Разрушается фосфодиэстеразой цАМФ. Активация протеинкиназы А под действием цАМФ К - каталитические субъединицы, Р - регуляторные субъединицы сGMP Циклический GMP образуется из GTP под действием гуанилатциклазы по аналогии с синтезом цАМФ. Циклический GMP активирует специфическую сGMP-зависимую протеинкиназу или протеинкиназу G, которая фосфорилирует ферменты, что сопровождается изменением их активности. CGMP,

как и цАМФ, разрушается фосфодиэстеразой.

Выводы: Действие гормона на мембрану можно рассматривать как часть первого взаимодействия между гормоном и тканью, т.е. специфической рецепции гормона. Хотя вопрос о проникновении белковых гормонов в клетку до сих пор не решен однозначно, считается, что именно на мембране происходит "пусковой" ответ, развязывающий серию действий этих гормонов. Для стероидных гормонов установлено, что они проникают в клетки и связываются в основном со специализированными рецепторными белками. Наиболее подробно этот вопрос изучен для эстрогенов. В случае с феминизирующими опухолями, возникающими в тканях, чувствительных к эстрогенам, это похоже на ртутные аномалии в мужских гениталиях, которые могут возникать при чрезмерном воздействии эстрогена. Однако даже при заболеваниях, не связанных с эндокринной системой, обычно наблюдаются изменения в гормональной регуляции обычно наблюдаются, хотя и не всегда выраженные, поскольку эндокринная система аномально

чувствительна ко всем воздействиям. Границу между постоянными и патологическими изменениями в гормональной регуляции часто очень трудно провести. Существуют специфические свойства изменений гормональной регуляции в опухолях (например, в ткани экспериментальных гепатом животных способность некоторых ферментов изменять активность в ответ на введение кортикостероидов утрачивается, в то время как в ткани печени, прилегающей к опухоли, эта способность сохраняется). Кроме того, при назначении гормональной терапии следует помнить о возможности серьезных метаболических нарушений, особенно при длительном применении гормонов.

Литература:

1. Ш. Бердиров, Г. Ш. Негматова и А. Т. Даминов. "ДИАБЕТ И КОВИД-19". Евразийский журнал медицины и естественных наук 2, 13 (2022): 190-204.
2. Тахирович Д. А., Бурчаклар С. Ж. А., Шухратовна Н. Г., Шухратовна С. Г., Зайнуддиновна М. Г. (2022). ТЕЧЕНИЕ КОВИД-19 У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ. Web of Scientist: Международный . Журнал научных исследований, 3 (02), 73-76.
3. Тахирович Д. А., Углов С. Ж. А., Шухратовна Н. Г., Шухратовна С. Г., Зайнуддиновна М. Г. (2022). ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ. Web of Scientist: Международный журнал of Scientific Research, 3 (02), 73-76.

4. Назира К., Сиддиковна Т.Г., Даврановна Д.А., Тахирович Д.А., Тулкинович О.С. (2021). Сердечно-сосудистые осложнения у больных ковид на фоне сахарного диабета 2. Центральный Азиатский медицинский и естественнонаучный журнал, 2(3), 37-41.
5. ГОРМОН РОСТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ Ортиковых Шахзод Тулкинович. Каримова Назира Алимовна, Курбанова Нозима Собирджановна, Даминов Абдурасул Тахирович/ Международный журнал инновационных инженерных и управленческих исследований. 2021 281-284.
6. Орипов Ф. С., Тогаева Г. С. "Распространенность диабетической стопы у больных сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области" // Журнал "Биомедицина и медицина". Том 7. сын 5. с. 143-147. Ташкент 2022.
7. Нарбаев А.Н. Джураева З.А. Курбанова Н.С. Кувондилов Г.Б. Содиков С.С. (2017). Особенности изучения многофакторного лечения сахарного диабета 2 типа. Проблемы биологии и медицины. Международный научный журнал № 4 (97) Самарканд 2017. № 4 (97) 2017 стр. 77-78
8. Особенности течения сахарного диабета 2 типа с артериальной гипертензией и пути их коррекции Негматова Гульзода Шухратовна, Салимова Дильдора Эркиновна Евразийский научно-исследовательский медицинский журнал 17, 39-41, 2023.
9. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ Г. Ш. Негматова, Д. Э. Салимова ООО "Исследования и публикации", Просветитель, 2023.
10. Особенности сосуществования сахарного диабета 2 типа с артериальной гипертензией и их лечение Гульзода Шухратовна Негматова, Дильдора Эркиновна СалимоваОчик фан ООО "ФанОчик", Наука и образование, 2023. Образование, 2023.
11. Тогаева Г.С. Клинические и биохимические показатели пациентов с сахарным диабетом 2 типа, прошедших обучение в Школе самоконтроля. прошли обучение в Школе самоконтроля. // ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК -2. P-131-136, 2020

12. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. Структурные характеристики островковых клеток Лангерганса у потомства с аллохоническим диабетом. 2/1 (29/1). Апрель, июнь. 2020. с. 218-220.

13. Аббарова Д. Н., Негматова Г. Ш., Тогаева Г. С. "Клинико-функциональный статус больных сахарным диабетом типа 2 с вегетативной нейропатией". // American Journal of Academic Research. // Том 2. (5) стр. 409-415. 2022

14. Нарбаев А.Н. Тогаева Г.С. "Использование суточного непрерывного мониторинга глюкозы в клинической практике" //Американский журнал медицинских наук и фармацевтических исследований. // Том 2. Номер 9. 2020. Стр. 82-85

15. Нарбаев А.Н., Тогаева Г.С. (2020). Материалы конференции научных и практических специалистов Узбекистана. No. 17. 30 июня. 2020. Ул. 118-119.

16. Аббарова Д.Н., Негматова Г.Ш., Тогаева Г.С. "Клинико-функциональное состояние пациентов с вегетативной нейропатией при сахарном диабете 2 типа". // American Journal of Academic Research. // Том 2. (5) стр. 409-415. 2022

17. Халимова З.Ю. и Г.Ш. Негматова. "Аутоиммунные полигландулярные синдромы. Обзор литературы". Центрально-Азиатский журнал медицинских и естественных наук 2.4 (2021): 166-175.

18. Собиржонова К. Н. Факторы, определяющие клиническую значимость ингибиторов депептидилпептидазы-4 в лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа // Всемирный вестник здравоохранения. - 2022. -Т. 8. - С. 67-72